

ANIMATSIYA DIZAYNIDA KREATIV TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISH VA UNI BOZOR TALABLARI BILAN UYG‘UNLASHTIRISH

Nazirova Zulfiya

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutining “Multifilm va kompyuter multiplikatsiyasi” mutaxassisligi bo‘yicha magistratura bosqichining 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19939219>

Annotatsiya. Ushbu maqolada animatsiya dizayni ta’limida kreativ tafakkurni shakllantirishning nazariy-pedagogik asoslari hamda uni zamonaviy media bozori talablari bilan uyg‘unlashtirish masalalari tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar rivoji va kreativ industriya kengayishi sharoitida animator-dizaynerlarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish mexanizmlari yoritiladi. Ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasi asosida loyiha yo‘naltirilgan o‘qitish, studiya amaliyoti va portfolio strategiyasining ahamiyati ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: Animatsiya dizayni, kreativ tafakkur, media bozori, kreativ industriya, kasbiy kompetensiya, dizayn ta’limi, integratsiya.

Abstract. This article analyzes the theoretical and pedagogical foundations of developing creative thinking in animation design education and aligning it with the demands of the modern media market. In the context of digital transformation and the expansion of creative industries, the mechanisms for developing the professional competencies of animator-designers are examined. The importance of project-oriented learning, studio practice, and portfolio strategy within the integration of education and production is scientifically substantiated.

Keywords: Animation design, creative thinking, media market, creative industries, professional competence, design education, integration.

Animatsiya san’ati bugungi kunda nafaqat badiiy-estetik hodisa, balki iqtisodiy va kommunikativ ahamiyatga ega bo‘lgan kreativ industriya tarmog‘iga aylangan. Raqamli platformalar, ijtimoiy tarmoqlar va multimedia vositalarining keng tarqalishi vizual kontentga bo‘lgan ehtiyojni keskin oshirdi. Shu sababli animatsiya dizaynerlarini tayyorlash jarayoni zamonaviy bozor talablariga mos ravishda takomillashtirilishi zarur.

Kreativ tafakkur animatsiya dizaynining asosiy negizini tashkil etadi. U yangicha g‘oya yaratish, tasavvur doirasini kengaytirish, stereotiplardan chiqib ketish va muammoga original yechim topish qobiliyati bilan tavsiflanadi. Animatsion mahsulot yaratish jarayonida kreativ tafakkur personaj xarakterini ishlab chiqish, kompozitsion muvozanatni ta’minlash, rang va yorug‘lik orqali hissiy ta’sirni kuchaytirish hamda harakat plastikasini ifodalashda namoyon bo‘ladi. Mazkur jarayon uzluksiz mashq, kuzatuv va tajriba orqali shakllanadi.

Shu bilan birga, zamonaviy media bozori animator-dizaynerdan faqat badiiy mahoratni emas, balki texnologik savodxonlik va iqtisodiy tafakkurni ham talab etadi. Animatsion mahsulot auditoriya ehtiyojiga mos, vizual identifikatsiyaga ega va platforma formatiga moslashgan bo‘lishi lozim. Ishlab chiqarish jarayonida vaqt va byudjet cheklavlari mavjud bo‘lgani sababli ijodiy qarorlar real sharoitdan kelib chiqib qabul qilinadi. Demak, kreativ tafakkur bozor mexanizmlari bilan uyg‘unlashgan holda rivojlantirilishi zarur.

Ta’lim jarayonida ko‘pincha nazariy bilim ustunlik qiladi, amaliy ishlab chiqarish muhiti esa yetarli darajada modellashtirilmaydi. Natijada bitiruvchilar professional studiya sharoitiga

moslashishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Ushbu muammoni hal etish uchun o‘quv jarayonini loyiha yo‘naltirilgan shaklda tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Talabalar real buyurtma asosida animatsion rolik yoki qisqa metrajli loyiha ustida ishlash orqali bozor talablarini amalda his etadilar. Bunday yondashuv ijodiy erkinlik bilan bir qatorda mas’uliyat va vaqtni boshqarish ko‘nikmasini ham shakllantiradi.

Ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasi. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunida ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasini ta’minlash, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Bu jarayonda kreativ tafakkurga ega bo‘lgan mutaxassislarni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Integratsiyalashgan yondashuv — bu bir nechta yo‘nalish, bilim sohasi yoki jarayonlarni o‘zaro bog‘liq holda, yagona tizim sifatida tashkil etish usulidir. Ya’ni alohida-alohida o‘qitish yoki ishlash emas, balki ularni bir butun, uzviy jarayon sifatida birlashtirish demakdir.

Ta’lim jarayonida nazariy bilim bilan bir qatorda amaliy ishlab chiqarish muhiti modellashtirilishi lozim. Integratsiyaning asosiy yo‘nalishlari:

1. Loyiha asosida o‘qitish. Talabalar real buyurtmalar asosida animatsion rolik yoki qisqa metrajli loyiha yaratadi. Bu jarayon ularni bozor sharoitiga yaqinlashtiradi.

2. Studiya amaliyoti. Professional animatsiya studiyalari bilan hamkorlik talabalarga real ish jarayonini ko‘rish va tajriba orttirish imkonini beradi.

3. Portfolio shakllantirish. Portfolio — animatorning kasbiy pasportidir. Unda ijodiy uslub, texnik mahorat va individual yondashuv aks etishi lozim.

4. Multidisiplinar yondashuv. Dizayn, marketing, media menejment va IT yo‘nalishlari o‘zaro integratsiyalashgan holda o‘qitilishi kerak.

Shuningdek, professional studiyalar bilan hamkorlikni yo‘lga qo‘yish, amaliy seminarlar va mahorat darslarini tashkil etish ta’lim samaradorligini oshiradi. Portfolio strategiyasini shakllantirish ham muhim omildir. Portfolio animatorning kasbiy darajasini aks ettiruvchi asosiy vosita bo‘lib, unda ijodiy yondashuv, texnik mahorat va individual uslub uyg‘un bo‘lishi lozim. Bozor talablari asosida tuzilgan portfolio bitiruvchining raqobatbardoshligini oshiradi.

O‘zbekiston sharoitida milliy animatsiya rivojlanib borayotgan soha hisoblanadi. Milliy folklor, tarixiy obrazlar va madaniy qadriyatlar asosida yaratilgan animatsion mahsulotlar ichki va tashqi auditoriya uchun qiziqarli bo‘lishi mumkin. Kreativ tafakkur milliy vizual identitetni shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Shu bois ta’lim tizimida milliy an’analar bilan zamonaviy texnologiyalarni uyg‘unlashtirish zarur.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, animatsiya dizaynida kreativ tafakkurni shakllantirish va uni bozor talablari bilan uyg‘unlashtirish zamonaviy ta’lim tizimining ustuvor yo‘nalishlaridan biridir.

Integratsiyalashgan yondashuv asosida tashkil etilgan o‘quv jarayoni animator-dizaynerning kasbiy kompetensiyasini oshiradi, uning raqobatbardoshligini ta’minlaydi hamda milliy animatsiya sanoatining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. Toshkent, 2020.
2. Mirziyoev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. Toshkent, 2021.
3. Abduqodirov A.A. Dizayn asoslari. Toshkent, 2018.
4. Rahmonov N. Tasviriy san’at kompozitsiyasi asoslari. Toshkent, 2016.
5. Wells P. Understanding Animation. Routledge, 1998.
6. Furniss M. Art in Motion: Animation Aesthetics. Indiana University Press, 2007.